

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ

ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11904488>

Corresponding Author: ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

Abstract

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਦੋ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ/ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Keywords: ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰਵੱਈਏ

Introduction

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਵੱਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੁਵੱਲਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਚੇਤਨਾ/ਬੋਧ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਹਿਜ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਹਿਜ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 60ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਇਕਤਾ ਵਧੀ, ਇਸ ਉਪਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਾਮੇ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ

ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲੋੜ-ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ/ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲਤ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਉੱਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਵੈ-ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਉਸ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 'ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ' ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕੁਰੱਖਤ ਰਵੱਈਏ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਡੈਟਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਟਾ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੈਟੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਡੈਟੇ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰਵੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਮੱਧਮ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪਰ-ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਚੰਗੇ ਭਾਵ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ, ਗਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਪਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਵਧੀ, ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰੰਗੀ ਅਤੇ ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ

“ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਬੀਜਾਂ) ਦੇ ਪੈਟਰਨ (ਕਿਸਮ) ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਹਾੜੀ-ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ।” [1].

ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਮਦ ਪਿੱਛੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਨਾਲ

¹ Punjab is one of the agriculturally most developed states of India. Since mid-1960s, with the evolution of high-yielding varieties of crops and the adoption of modern and improved farm practices, the agriculture in state has witnessed an unprecedented growth. With the increase in cropping intensity and farm output along with shift of cropping pattern towards labour-intensive crops like paddy during the late-1970s the state witnessed manifold increase in demand for farm labour. As sufficient local labour was not available, farmers of the state had to depend on the migratory labour for various agricultural operations, especially during peak seasons Sidhu, M.S., Ranghi, P.S. and Singh, K. (1997) A Study on Migrant Agricultural Labour in Punjab, p:21-22

ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ

“80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ (ਅਤੇ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।”^[2]

ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਵਧਣ ਰੂਪੀ ਕਾਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅਰੰਭਕ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਇਹੀ ਰਹੇ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਸੰਨ 1981 ਵਿੱਚ 822377, 1991 ਵਿੱਚ 1126149 ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ 2130662 ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦਾ 22% ਸੀ।^[3] ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 39 ਲੱਖ ਸੀ। ‘ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 43 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਲੈਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ 18 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 6 ਲੱਖ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ।^[4] ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 43 ਲੱਖ ਦੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2011 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ

ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 15.52% ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਉਪਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋਦਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਧੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਡਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਟਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75% ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ‘ਭਈਆ’ ਜਾਂ ‘ਬਿਹਾਰੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 25% ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।^[5] ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖੇਕਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ‘ਓ ਭਈਆ’ ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਵਲ ‘ਭਈਆ’ ਰੂਪੀ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਹੀ ‘ਰਾਜੂ’ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਮੇਂ ਕਯਾ ਪਤਾ, ਜੇ ਜਿਸਕੇ ਠੀਕ ਲਗੇ ਬੁਲਾ ਲੇਤਾ ਹੈ।’ ਪਰ ਬੰਸੀਲਾਲ^[6] ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੇ ਹਮਰਾ ਨਾਮ ਜਾਨਨੇ ਮੇਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਹੋਂ ਹਮ ਕਾਮ ਕੇ ਲੀਏ ਚਾਹੀਏ, ਤੇ ਕਿਆ ਫਰਕ ਪੜਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਰਾਜੂ ਹੈ ਯਾ ਬੰਸੀਲਾਲ?’ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਬੋਧਨ

² ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੰਨਾ 27

³ Sharma, S and Sidhu, S. “ A Sociology Study of Migrant Agriculture Labour in Punjab”, p38

⁴ https://www.tv9hindi.com/livetev_on_22apr_2023_12.20pm

<https://multiresearchjournal.theviews.in/>

⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=YBI8ZRpUQZw&t=3s> on 17 april, 2024, 4pm

⁶ ਬੰਸੀਲਾਲ, ਉਮਰ 43 ਸਾਲ, ਚਕਰ

ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੂਲ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਈਲਜ਼ ਸੈਂਟਰ' ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਗਾਉ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਲਗਾਉ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਏ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਲੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7% ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਟਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਬਾਰੂਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਅਧੀਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਹਨਪੁਰ ਖੂਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ 2007 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਥਾਜ ਹੈ।^[7] ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ-ਸਤਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਕਿੰਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਾਕ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ।'^[8]

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ; ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਜੂਸ, ਫਾਸਟ-ਫੂਡ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਜਰਤ (Wages) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ (Human Trafficking) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼) ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।"^[9]

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡੇ ਆਦਿ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।^[10] ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੱਦਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਿਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।'^[11] ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਹੇਤੂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

5 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੇਖ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ

⁷ <https://www.bbc.com/punjabi/articles/cj7mjpy425doon> 22apr, 2024, 4.45pm

⁸ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਅੰਕੂ ਦੇ ਨਰਸਰੀ ਗੀਤ, ਪੰਨਾ. 14

⁹ <https://www.bbc.com/pbi> on 24apr, 2024, 3.25p

¹⁰ <https://suhisaver.org/index.php?cate=9&&tipid=448410apr,2024,4.32pm>

¹¹ -ਉਹੀ-, 10apr, 2024,4.32pm

ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ 5 ਮਈ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਫੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਕਿ

”ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਬ ਹੋ ਜਾਣੈ ਭਾਉ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਘਰਾਂ ‘ਚ ਇੱਧਰ ਦੇ-ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜੀਪਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ‘ਚ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਈ ਭਾਉ ਜਗਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।“ [12].

ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਵੀ। ਤਕਲੀਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਪਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।’ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੋਲਣਾ।

ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ-ਕਟਾਈ, ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ

ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਨ। ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ

‘ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇੜੀ/ਰਿਕਸ਼ਾ/ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ/ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਚੌਕੀਦਾਰ/ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ/ਵੇਟਰ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ/ਛੋਟੀਆਂ ਨੈਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। [13].

ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ-ਮੰਡੀ, ਉਸਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 20,30,50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਚਾਰਟ 1.1

¹² ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਸਤਕਨਾਮਾ), ਟਿਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 5 ਮਈ 2024

¹³ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੰਨਾ. 29

ਚਾਰਟ 1.2

ਚਾਰਟ 1.1 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 46.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 37.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 13.40 ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ (ਵਾੜੇ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ) ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ [14], ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 12000 ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇਵਜ਼ ਉਹ 8 ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ 15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾੜੀ-ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਟ 1.2 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 67% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਏ 5 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਚਾਰਟ 2.1 [15]

ਚਾਰਟ 2.2

ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ 2.1 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ 2.2 ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਚਾਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 29.2% ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ

¹⁴ ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ, 33 ਸਾਲ, ਪਿੰਡ ਚਕਰ

¹⁵ Dr. Kirna Kumari and Dr. Sukhviri Singh, Working condition of migrant agriculture labour in Punjab, p.992

ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ-ਸਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾੜੀ-ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਚਾਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਟ 3.1 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 3.2 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਟ 3.1 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 31% ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਪਰ 69% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।^[16]

ਚਾਰਟ 3.1 ^[17]

ਚਾਰਟ 3.2

ਇਹ ਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ 3.2 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ 43% ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ 57% ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 56% ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ (ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਾਜ (ਚਾਵਲ, ਕਣਕ) ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਜਬ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇ-ਤਰਫ਼ਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਅਗੇਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਜੀਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ

¹⁶ - Dr. Kima kumari and Dr. Sukhvir Singh, Working condition of migrant agriculture labour in Punjab, p.992
¹⁷-ਉਚੀ- ਪੰਨਾ. 994

ਇਹ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਦਨ^[18] (ਅਸਲ ਰਾਜ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨਾਮਕ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਨੀ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ/ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 45.76% ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 18% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।'^[19] ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 2021-22 ਵਿੱਚ 1.0% ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 2.3% ਹੈ।^[20] ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ। 'ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।'^[21] ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੁਸ਼ਮਿਤ ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮੱਤਦਾਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿੱਖਰਿਆ

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਹੈ।'^[22] ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਪੁਰੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ^[23] ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਮਦ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਫੈਲਾਓ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਵਾਂਗੇ।'^[24] ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਸ ਆਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਤਦਾਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੀਤਿਸ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਤਰੂਪਨ ਸਿਨਹਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗੋਸ਼ ਪਾਠਕ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'^[25] ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ 'ਭਈਆ' ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਭ

¹⁸ ਚੰਦਨ, ਉਮਰ 37 ਸਾਲ, ਵਸਨੀਕ ਪਿੰਡ ਚਕਰ

¹⁹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, 2023-24, ਪੰਨਾ. 8

²⁰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, 2023-24, ਪੰਨਾ. 7

²¹ <https://www.hindustantimes.com/punjab/key-candidate,on 17apr, 2024, 2.30pm>

<https://multiresearchjournal.theviews.in/>

²² <https://www.youtube.com/watch?v=YBI8ZRpUQZw&t=3s on 17 april, 2024, 4pm>

²³ <https://www.hindustantimes.com/punjab/key-candidate,on 17apr, 2024, 2.30pm>

²⁴ <https://www.ptcnews.tv on 22apr, 2024, 5.30pm>

²⁵ <https://www.instagram.com/charanjitschanni/?hl=en on 19apr, 2024, 5.25pm>

ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥਿਲੀ ਅਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਜਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), 22 ਸੈਕਟਰ ਝੀਲ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਅਤੇ ਝੀਲ ਪਾਰਕ (ਪਟਿਆਲਾ) ਪੱਖੋਂ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ; ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰੇ-ਅਣਚਾਰੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਜੀਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਇਵਜ਼ ਉਹ ਚੰਗੇ ਘਰ, ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਖਾਜ਼ ਹਨ।

ਤੀਜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 1981-1991 ਵਿੱਚ 4.52, 1991-2001 ਵਿੱਚ 3.55 ਰਹੀ।^[26] ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ।

[27] ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 80-90 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਕਦਰ ਹੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਵੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜੇਹੋਂ-ਤੇਰਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੇਫਰੈਂਸ

1. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਅੰਕੂ ਦੇ ਨਰਸਰੀ ਗੀਤ, ਸੂਰਜ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੋੜੀਆਂ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2020
2. ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਲਾਲ-ਪਰਚਮ, ਵਰਡ ਪਰੈੱਸ, 18 ਜੁਲਾਈ 2023
3. ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 5 ਮਈ 2024
4. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, 2022-23
5. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, 2023-24
6. Dr. Kirna kumari and Dr. Sukhvir Singh, International journal of research in social sciences, vol.9, issue. 3, March 2019
7. Saurabh Sethi, Ranjit Singh Ghuman1 and Wilfred Isioma Ukpere, Socio-economic analysis of the migrant labourers in Punjab: An empirical analysis Global journal of business management, vol. 7, September. 2013.
8. Sharma, S and Sidhu, S., Advance research journal of social science, vol 1, issue 2, 2007.
9. A Study on Migrant Agricultural Labour in Punjab, Research Bulletin, Department of Economics and Sociology, Punjab Agricultural University, Ludhiana
10. <https://suhisaver.org/index.php?cate=9&tipid=4484>, 10apr,2024,4.32pm
11. <https://www.hindustantimes.com/punjab/key-candidate,on> 17apr, 2024, 2.30pm

²⁶ Saurabh Sethi, Ranjit Singh Ghuman1 and Wilfred Isioma Ukpere, Socio-economic analysis of the migrant labourers in Punjab: An empirical analysis, page 87

²⁷ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, 2022-23

12. <https://www.youtube.com/watch?v=YBI8ZRpUQZw&t=3s> on 17 april, 2024, 4pm
13. <https://www.instagram.com/charanjitschanni/?hl=en> on 19apr, 2024, 5.25pm
14. <https://www.tv9hindi.com/livetv> on 22apr, 2023, 12.20pm
15. <https://www.bbc.com/pbi> on 22apr, 2024, 4.05pm
16. <https://www.bbc.com/punjabi/articles/cj7mjpy425doon> 22apr, 2024, 4.45pm
17. <https://www.ptcnews.tv> on 22apr, 2024, 5.30pm
18. ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ, 33 ਸਾਲ, ਪਿੰਡ ਚਕਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।
19. ਬੰਸੀਲਾਲ, ਉਮਰ 43 ਸਾਲ, ਪਿੰਡ ਚਕਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।
20. ਚੰਦਨ, ਉਮਰ 37 ਸਾਲ, ਪਿੰਡ ਚਕਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.